

TECHNICAL SCIENCES

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЖИДКОФАЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кривонос О.К.

кандидат наук, доцент

Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии

Ильющенко А.Ф.

доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси

Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии

Петюшик Е.Е.

доктор технических наук, профессор

Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии

REVIEW OF MODERN LIQUID-PHASE COMPONENTS FOR ENERGY-SATURATED HETEROGENEOUS COMPOSITE MATERIALS

Kryvanos A.,

PhD, associate professor

State Research and Production Powder Metallurgy Association

Pyushchanka A.,

Doctor of Technical Sciences, professor, Academician of the National Academy of Sciences of Belarus

State Research and Production Powder Metallurgy Association

Piatsiushyk Y.

Doctor of Technical Sciences, professor

State Research and Production Powder Metallurgy Association

Аннотация

В статье рассмотрены современные взгляды на выбор жидкофазных компонентов при изготовлении энергонасыщенных гетерогенных композиционных материалов. Обобщены основные принципы, лежащие в основе такого выбора. Оценены технологические особенности использования наиболее часто используемых химических соединений. Предложены некоторые правила выбора жидкофазных компонентов с учетом технологических особенностей действующего производства энергонасыщенных гетерогенных композиционных материалов.

Abstract

The article discusses modern views on the choice of liquid-phase components of energy-saturated heterogeneous composite materials. The basic principles underlying the most expedient choice of liquid-phase components are summarized. The technological features of the use of the most commonly used chemical compounds are estimated. Some rules for the selection of liquid-phase components are proposed, taking into account the technological features of the existing production of energy-saturated heterogeneous composite materials.

Ключевые слова: энергонасыщенные гетерогенные композиционные материалы, жидкофазные компоненты, горючее-связующее, технологические и эксплуатационные добавки.

Keywords: energy-saturated heterogeneous composite materials, liquid-phase components, fuel-binding, technological and operational additives.

Введение. Энергонасыщенные гетерогенные композиционные материалы (ЭГКМ), используемые в составе технических систем в качестве источника концентрированной энергии, представляют собой высоконаполненный полидисперсными порошковыми компонентами состав, консолидация которых осуществляется за счет жидкофазных компонентов. Количество жидкой фазы в ЭГКМ, чаще всего, составляет от 8 – 12 до 20 – 25 мас. % [1 – 3]. При относительно небольшом количестве жидкофазных компонентов в общей массе ЭГКМ их влияние на формирование основных эксплуатационных свойств материала (удельный и общий импульс, реологические свойства перемешиваемой композиции, физико-

механические характеристики материала и др.) достаточно велико. С учетом этого сформирована цель исследования, заключающаяся в анализе современных подходов к выбору жидкофазных компонентов ЭГКМ основными производителями этого типа материала.

Методологические аспекты выбора компонентов жидкой фазы. В состав жидкой фазы ЭГКМ, как правило, входит горючее, инициатор, стабилизатор, ускоритель полимеризации (вулканизации), пластификатор, катализатор горения, поверхностно-активные вещества и другие компоненты [4, 5, с. 119 – 148, 6]. Используемые для этого материалы на этапе смешивания компонентов представляют собой жид-

кость, которая после формования перемешанной композиции полимеризуется (вулканизируется) до твердого агрегатного состояния [1, 2]. В последующем, при хранении изделия в определенных климатических условиях должна обеспечиваться его целостность в течение назначенного срока эксплуатации. При горении ЭГКМ основная часть жидкофазных компонентов является источником тепла и газов.

На основании вышеуказанных технологических и эксплуатационных особенностей, а также результатов исследований, приведенных в работах [1, с. 183 – 184, 6, 7, 8.] и др., используемый в качестве горючего-связующего материал выбирается с учетом следующих свойств:

теплоты сгорания и газообразования, обеспечивающих достижение требуемых энергетических характеристик в процессе горения топливного заряда [9, с. 10 – 24, 10];

характеристик горения (температуры воспламенения и горения, давления в камере сгорания, скорости горения и ее зависимости от давления и др.) при которых технической системой совершается требуемое количество работы [4, 11, с. 153 – 166];

вязкости, при которой для заданного количества дисперсной фазы будет обеспечиваться равномерное распределение компонентов при технологически приемлемом сопротивлении их перемешиванию, а при формовании – заполнение требуемой формы с учетом выбранного способа и режимов [12, с. 33 – 41, 13, 14, с. 30];

смачиваемости, при котором обеспечивается плакирование поверхности частиц порошковых компонентов в рамках наиболее целесообразных технологических режимах смешивания [15, 16, с. 65 – 71];

адгезии, при которой образуется требуемое сцепление на границе фаз, обеспечивающее после полимеризации установленные физико-механические свойства топливного заряда [16, 17];

температуры стеклования, при которой переход материала из высокоэластического состояния в стеклообразное должен быть ниже температурного режима хранения и эксплуатации, установленного для ЭГКМ [18];

времени от инициирования полимеризации (вулканизации) до формирования структуры полимера, при котором перемешивание уже становится трудновыполнимым или невозможным [19, с. 39 – 49];

сохраняемости свойств, заключающейся в гарантированной неизменности структуры и химического состава связующего материала в течение назначенного срока эксплуатации [20, с. 31 – 58];

физико-механических характеристик, при которых обеспечивается сохраняемость формы и структуры [21, 22, с. 207 – 209];

других свойств, которые могут устанавливаться изготовителем или заказчиком с учетом особенностей технологического оснащения производства или режимов эксплуатации изделия [7, 22, 23].

Основную часть жидкофазных компонентов ЭГКМ составляет горючее, как правило, выполняющее функцию связующего [4, 5, с. 119 – 148, 6]. Как показано в работах [1, 2, 7, 24] в качестве горючего-связующего на различных этапах использовались битум, полиэфирные и эпоксидные смолы, сульфидные, уретановые, поливинилхлоридные, бутадиеновые и другие модификации каучуков. Горючее-связующее – это, чаще всего, полимерный материал или олигомерная система, которые можно условно разделить на две группы – инертные и активные [1, с. 194, 2, 25]. Основным отличительным признаком, на основании которого осуществляется отнесение связующего к одной из двух групп, является наличие в его составе атомов O, N, F или других окислительных элементов, в количестве, обеспечивающем самостоятельное горение в инертной среде [1, с. 113].

Особенности выбора материала для инертного горючего-связующего. Инертное горючее – связующее в отличие от активных аналогов, не обладает способностью поддерживать процесс горения за счет элементов, входящих в его состав. С момента изобретения и по настоящее время большая часть смесевых составов ЭГКМ изготавливалась на инертном горючем-связующем.

С учетом исторически сложившихся научных школ, в рамках которых осуществлялась разработка энергонасыщенных материалов на полимерной основе, формировались взгляды на использование в их составах определенных материалов в качестве связующего. В основе этих взглядов всегда лежала задача поиска компромисса в выборе материала, наиболее полно удовлетворяющего требованиям по каждому из вышеперечисленных свойств. С учетом этого можно выделить несколько подходов к выбору инертного горючего-связующего.

Основная часть американских (США, Канада, Бразилия и др.), западно-европейских (Германия, Франция, Польша и др.), азиатских (Израиль, Китай, Индонезия, Индия, Япония) и австралийских производителей ЭГКМ в качестве инертного горючего-связующего использует каучукоолигодиеновые системы, изготовленные на бутадиеновой основе, с концевыми гидроксильными группами, так называемые каучуки типа НТРВ (англ. hydroxyl terminated polybutadiene) [26 – 36].

Результаты исследований, приведенные в работах [28, 36, 37, 38, 39, с. 71 – 104, 40] и др. свидетельствует, что ЭГКМ, полученные на основе каучуков типа НТРВ, обладают необходимыми для этого класса материала эксплуатационными (удельный и полный импульс тяги, температура стеклования, период, в течение которого технические характеристики изделия не ухудшаются ниже установленного значения и др.), физико-механическими (относительное удлинение, прочность на разрыв и др.) и энергетическими (теплота сгорания, скорость горения и др.) свойствами. Так ЭГКМ, изготовленное на основе НТРВ и имеющее в своем составе до 90 мас. % порошка аммониевой соли хлорной кислоты, при горении с температурой $T=3020$ К может показать удельный импульс $I \geq 250$ с [5, с. 102]. Меха-

низ полимеризации такого каучука посредством уретанообразования, при соблюдении установленных стехиометрических требований и технологических режимов, в отличие от каучука типа СТРВ (*англ.* carboxyl terminated polybutadiene) обеспечивает лучшую повторяемость получаемой структуры [41].

В настоящее время каучуки типа НТРВ производятся на предприятиях США, Франции, Германии, Китая, Японии и многих других государств. Наиболее крупными производителями такого каучука являются Emerald Performance Materials (США), ISLAND PYROCHEMICAL CRS Chemicals (США), INDUSTRIES CORP (США), Monomer-Polymer. & DAJAC Labs (США), TOTAL Cray

Valley (Франция), Evonik Industries (Германия), Idemitsu Kosan (Япония), Zibo Qilong Chemical Industry Co. Ltd (Китай) и др. [43]. Выпускаемая этими и другими предприятиями продукция представляет собой ароматическую или светло-желтую жидкость, которая различается по молекулярной массе, числу гидроксильных групп, вязкости и некоторым другим характеристикам. Например, продукция, производимая под маркой НТРВ компанией Tanyun Chemical (Инкоу, Китай), представлена на рынке 6-ю типами соединений, отличающихся базовыми физико-химическими свойствами [44]. Основные характеристики типов производимых материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Технические характеристики каучукополидиеновой системы (типа НТРВ), производимой компанией Tanyun Chemical

Тип каучука	1 тип	2 тип	3 тип	4 тип	Синте-тический 1	Синте-тический 2
Гидроксильное число (ммоль / г)	≥1,00	0,80 – 1,00	0,65 – 0,80	0,55 – 0,65	0,70 – 0,80	0,75 – 0,85
Молекулярная масса (г/моль)	≤2300	2300 – 2800	2800 – 3500	3500 – 4500	2500 – 3600	–
Вязкость (40°С, Па·с)	≤3,0	≤5,0	≤6,0	≤9,0	4 – 7	4 – 8
Содержание воды (м / м)	≤0,10	≤0,10	≤0,10	≤0,10	≤0,10	≤0,10
Значение перекиси% (м / м)	≤0,05	≤0,05	≤0,05	≤0,05	–	0,9 – 1,1

НТРВ, производимый в других странах (например, описанный в работе [45]), имеет еще больше отличий от аналогов, приведенных в таблице 1, не только в показателях, характеризующих его вязкость, молекулярную массу и число гидроксильных групп, но и в структуре поставляемого на рынок материала, отличающегося соотношением количества цис-, транс- и винильных групп, определяющих химические свойства материала.

Таким образом, в зависимости от характеристик производимого (доступного на рынке) НТРВ выбор связующего заключается в решении задачи оптимизации, предполагающей поиск оптимума между вязкостью материала, при которой обеспечивается равномерное смешивание с порошковыми компонентами и молекулярной массой НТРВ, уменьшение которой усложняет процесс полимеризации и обуславливает необходимость более жесткого контроля ее протекания в целях обеспечения повторяемости свойств полимерной матрицы. В последующем, в зависимости от характеристик выбранного типа НТРВ, устанавливаются режимы смешивания, формования и полимеризации. Также могут предусматриваться другие технологические операции. Например, сушка, пластификация и др.

Российские производители в зависимости от предназначения ЭГКМ, технологий его получения, существующих в конкретных научных и производственных организациях, сырьевой базы и других факторов, в качестве связующего рассматривают преимущественно различные смолы (фенольные,

полиэфирные, эпоксидные и др.) и каучуки (бутадиеннитрильный полиизопреновый, полиуретановый, бутадиенстирольный, и др.) [1, с. 184 – 194, 2, с. 55, 7, с. 23, 46, с. 48 – 56].

Анализ характеристик этих материалов, прежде всего теплопроводности и других теплотворных свойств, приведенных в работах [46, с. 49, 47, с. 20 – 21] подтверждают их возможность использования в качестве связующего, так как незначительные отличия в значениях могут компенсироваться введением в состав изготавливаемого композиционного материала других, более энергонасыщенных компонентов. При этом смолы при более высоких показателях этих характеристик не нашли широкого применения из-за температуры их стеклования, значения которой находятся в пределах границы температурного режима эксплуатации технической системы, в состав которой входит ЭГКМ [3]. Их применение в качестве связующего, как правило, рассматривается в составе смеси с другим полимерными материалами (пластификаторами) или для соответствующих условий эксплуатации.

Анализ патентной базы показывает, что в качестве связующего чаще всего применяются полибутадиеннитрильный, дивинилнитрильный с концевыми карбоксильными группами, карбоксилсодержащий, полидивинилизопреновый с концевыми эпоксидными группами, или полиуретановый каучуки и др. [48 – 51]. Основные характеристики этих каучуков приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Технические характеристики каучуков, применяемых в составе российских ЭГKM [28, 29]

Тип каучука	Механизм синтеза	Вязкость Па·с	Плотность кг/м ³	Температура стеклования	Примечание
Бутадиен-нитрильный серии СКН	сополимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты (НАК)	при 50 °С 80 – 140	940 – 1020	-56 – -30	с увеличением связанного НАК повышаются прочностные свойства, износостойкость и температура стеклования
Бутадиен-стирольный серии БСК, СКС, СКМС и др.	сополимер бутадиена и стирола или метилстирола	регулируется в процессе пластификации	900 – 990	-70 – -13	с увеличением стирольных звеньев возрастает плотность материала и температура стеклования
Карбоксилсодержащий серии СКД	сополимер дивинила и метакриловой кислоты	100 – 150	900 – 920	-110 – -95	обладают низкой адгезией к металлу
Полиуретановый серии СКУ, ПДИ	сополимер многоатомных спиртов или простых и сложных эфиров, с концевыми гидроксильными группами, с диизоцианатами	12 – 15	930 – 1260	-44 – -35	хорошая смачиваемость и адгезия с поверхностью частиц аммониевой соли хлорной кислоты; недостаточная повторяемость свойств
Изопреновый серии СИИ	полимеризацией изопрена в среде инертного растворителя	100 – 150	910 – 920	-70	низкая когезия

Как видно из данных таблицы 2, любой из приведенных каучуков имеет свои преимущества и недостатки, которые в каждом конкретном случае следует соотносить с требованиями, предъявляемыми к изготавливаемому ЭГKM. Например, ЭГKM, изготовленный на основе полиуретана, имеет удельный импульс, на 2 – 3 с меньше, чем аналог, полученный с содержанием полибутадиенового каучука [46, с. 51]. Если такая разница в значении удельного импульса не влияет на эксплуатационные характеристики технической системы в целом, то по остальным свойствам полиуретановый каучук имеет лучшие показатели относительно приведенных аналогов [54].

В тоже время необходимость учета различных преимуществ и недостатков каждого из каучуков усложняет процесс выбора и отрицательно сказывается на унификации производства ЭГKM. С учетом этого в последние десятилетия большая часть российских составов топливных зарядов изготавливается на основе различных модификаций бутилкаучука (сополимер изобутилена с изопреном), который, в отличие от рассмотренных каучуков (таблица 2), имеет лучшие технологические и эксплуатационные свойства [1, с. 192 – 193, 46, с. 48].

На основе бутилкаучука изготовлены широко используемые ЭГKM Т-9-БК (разработка НПО «Алтай», г.Бийск), Т-9БК-8Э (разработка НПО «Союз», г.Дзержинск) и другие.

Основными производителями бутилкаучука в Российской Федерации являются ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Тольяттикаучук». Производимый этими предприятиями бутилкаучук находится в твердом агрегатном состоянии и различается по ненасыщенности, числу функциональных групп, молекулярной массе и ряду других свойств [53, с. 175 проверить]. Для придания ему необходимых технологических свойств и получения заданных реологических характеристик жидкой фазы ЭГKM проводится дополнительная операция по пластификации (пластифицируется низковязкими маслами (авиационное, промышленное, трансформаторное), парафином, церезином и др.). В зависимости от выбранного пластификатора и его доли в общей смеси устанавливается время, в течение которого сохраняется живучесть жидкой фазы, что в свою очередь влияет на дальнейший цикл смешивания компонентов и формование полученной композиции.

Таким образом, аналогично каучукам типа НТРВ выбор российскими производителями наиболее целесообразного полимерного материала осуществляется на основании соотношения их свойств с требованиями, предъявляемыми к ЭГKM. В последующем, с учетом значений этих свойств и специфических особенностей технологического процесса получения ЭГKM, подбираются (при необходимости) дополнительные компоненты, прежде всего пластификаторы и определяются необходимые операции, а также устанавливаются режимы их выполнения.

Наряду с вышерассмотренными полимерами (НТРВ, СКН, СКД, БК, др. каучуки и смолы) некоторые производители ЭГKM используют в качестве связующего менее характерные для этого материалы. Например, сербская компания EDePro (Engine Development & Production, г.Белград) производит ЭГKM на основе поливинилхлорида (PVC, англ. polyvinyl chloride). Физико-химические свойства ПВХ, приведенные в работе [53, с. 218 – 224], подтверждают возможность его применения в составе ЭГKM. При этом плотность ПВХ (1,35 – 1,43 г/см³) существенно выше, чем у НТРВ или бутилкаучука, что соответствующим образом отражается на значении удельного импульса ЭГKM, рассчитанного на единицу объема. В тоже время из-за высокого содержания хлора (около 56 мас.%) в структуре ПВХ при его нагревании выше температуры 130 – 150 °C горение сопровождается выделением хлористого водорода и другими хлорсодержащими соединениями [53, с. 218 – 224]. В свою очередь наличие в продуктах сгорания хлорсодержащих компонентов обуславливает необходимость использования соответствующих средств защиты для персонала, эксплуатирующего техническую систему, имеющую в своем составе такой ЭГKM.

Изготовление составов ЭГKM на основе ПВХ обуславливает необходимость разработки уникальных технологий и использования специфического оборудования. Так, формование топливного заряда в компании EDePro осуществляется раскатыванием перемешанной композиции в тонкий лист, его обрезанием под необходимый размер с последующим сворачиванием в цилиндр.

Применение специфического оборудования (каландровые станки), необходимость проведения

дополнительных операций усложняют процесс изготовления ЭГKM, ограничивают производителя в дальнейшем развитии сырьевой базы, варьирования технологическими возможностями производства, а также повышает себестоимость произведенной продукции.

Таким образом, в качестве инертного связующего может применяться широкий спектр синтетических полимерных материалов, удовлетворяющих как самостоятельно, так и в составе смеси с другими компонентами, установленным энергетическим и эксплуатационным требованиям, физико-химические свойства которых позволяют изготавливать ЭГKM с учетом созданного научно-технологического задела и доступной сырьевой базы.

Компоненты для иницирования полимеризации (вулканизации). Для отверждения полимерного материала, по результатам которой достигаются требуемые физико-механические свойства, в состав перемешиваемой композиции вводится инициатор полимеризации (вулканизации) – второй жидкофазный компонент ЭГKM. При этом для получения требуемой структуры за определенный временной интервал, вместе с инициатором в состав композиции может вводиться стабилизатор или ускоритель (замедлитель) полимеризации [57].

Для каучуков со структурой типа НТРВ полимеризация обычно осуществляется посредством иницирования реакции уретанообразования по гидроксильным группам с одним из изоцианатов. Для этого могут использоваться метилendiфенилдиизоцианат (MDI), циклоалифатический диизоцианат (IPDI), димерилдиизоцианат (DDI), толуилendiизоцианат (TDI) и др.[58]. Их основные характеристики приведены в таблице 3 [59].

Таблица 3.

Физико-химические свойства изоцианатов

Наименование показателя	Значение			
	MDI	IPDI	DDI	TDI
Массовая доля NCO-групп, %	30,5 – 32	37,8	13,5 – 15	зависит от состава смеси
Плотность 25°C, кг/м ³	1220 – 1250	1058-1064	920 – 930	1230
Вязкость, Па*с	0,3	менее 0,1	0,1	менее 0,1
Эквивалентный вес, г/моль	133,88	111	287	87

Особенности реакций уретанообразования для приведенных изоцианатов по гидроксильным группам описаны в работе [60], расчет протекания которых предполагает учет констант уравнений второго и третьего порядков, которые могут отличаться для каждого типа изоцианатов. В ходе реакции уретанообразования формируются прочностные характеристики связующего материала. Так, при реакции каучуколигодиеновой системы с диизоцианатами образуются эластичные полиуретаны, а при использовании полиизоцианатов – полиуретаны повышенной жесткости [61]. С учетом особенностей уретанообразования осуществляется выбор изоцианата, рассчитывается требуемое соотношение полимерный материал/изоцианат, для которых в последующем экспериментально определяется жизненный цикл смеси (период, в течение которого

сохраняется ее технологичность), а также устанавливаются возможные механизмы регулирования его характеристик [62].

Общие подходы к шивке полимерных материалов, применяемых российскими производителями ЭГKM, и особенности протекания реакций полимеризации описаны в работах [1, с 184 – 194, 63, с 27 – 30] и др. Способ полимеризации ПВХ, используемый EDePro при изготовлении ЭГKM, отсутствует в открытой печати. Можно предположить, что выбран один из известных в настоящее время способов полимеризации используемого полимера [57]. Во всех случаях режимы полимеризации и количество вводимых в состав смеси инициаторов (ускорителей, замедлителей, стабилизаторов) определяется (рассчитываются) для каждого типа полимера индивидуально.

Таким образом, тип и необходимое количество химических соединений, инициирующих (обеспечивающих) полимеризацию (вулканизацию) определяются, исходя из структуры и характеристик связующего, выбранного механизма сшивки олигомерных звеньев и технологических режимов получения ЭГКМ, а также с учетом требуемых физико-механических свойств, которые должны быть получены после отверждения топливного заряда.

Способы пластификации ЭГКМ. Для снижения вязкости полимерного материала (каучукополидиеновой системы), увеличения жизненного цикла перемешиваемой топливной композиции, а также решения других технологических задач в состав жидкой фазы ЭГКМ вводится пластификатор – третий жидкофазный компонент [64, с. 61]. В качестве пластификаторов при изготовлении ЭГКМ чаще всего используются диоктилсебацат, диоктилazelат, изодецилпеларгонат, диоктилфталат, дибутилфталат и другие, схожие по свойствам соединения [65, с. 30]. Основные свойства соединений, используемых в ЭГКМ в качестве пластификаторов, описаны в работах [52, 53, 66, 67] и др. Производство подобных пластификаторов в Российской Федерации осуществляется в соответствии с ГОСТ 8728-88 [68], а в других государствах – в соответствии с требованиями, установленными национальными стандартами.

В зависимости от свойств пластификатора, прежде всего его термодинамического сродства к полимеру, пластификация может носить как внутримолекулярный, так и межмолекулярный характер. Механизм такого взаимодействия описывается уже установленными трендами для определенных взаимодействующих пар (полимер-пластификатор) [66, с. 476 – 495.]. На основании этих трендов на этапе разработки ЭГКМ проектируются требуемые свойства материала, которые, в последующем, подтверждаются в ходе испытаний. При выборе в качестве связующего или пластификатора вновь синтезированное соединение степень взаимного влияния компонентов на формирование эксплуатационных свойств ЭГКМ устанавливается по алгоритму, описанному в работах [66, 67].

Соотношением полимерный материал/пластификатор регулируются не только реологические свойства топливной массы и прочностные характеристики топливного заряда, но и температура стеклования ЭГКМ. Так, в соответствии с данными, приведенными в работе [1, с. 197, 7, с. 48], за счет варьирования количеством пластификатора температура стеклования связующего может меняться в диапазоне от минус 68 °С до минус 107 °С.

Для придания технологичности бутилкаучуку и другим полимерам, имеющим твердое агрегатное состояние, проводится их пластификация, чаще всего, трансформаторным маслом. Количество такого пластификатора может составлять до 50 – 70 мас. % от массы пластифицируемого полимера и зависит от свойств полимерного материала, а также от планируемых характеристик ЭГКМ [1, с. 193]. Чаще всего эти характеристики устанавливаются

экспериментально, на этапе отработки технологии его изготовления.

В тоже время применение пластифицирующих добавок в составе ЭГКМ в большинстве случаев отрицательно сказывается на сроках назначенной эксплуатации топливной шашки. Установлено, что по мере хранения топливного заряда, изготовленного на основе пластифицированного полимера, наблюдается окисление пластификатора с образованием летучих компонентов, миграция которых ухудшает физико-механические свойства ЭГКМ [67, с. 175 – 178]. Так, на основании исследований, проведенных в работе [67, с. 179 – 186], установлено, что скорость испарения пластификатора определяется экспериментально для каждого конкретного случая и зависит от его типа и количества, природы полимерного материала и условий, в которых осуществляется его эксплуатация (режимы термоциклирования за счет изменения погодных условий).

Таким образом, тип и количество пластификатора, доля которого в составе жидкой фазы ЭГКМ может составлять до 70 мас.% от полимерного материала (характерно для бутилкаучука), как и рассмотренные выше жидкофазные компоненты (полимер, инициатор (стабилизатор, ускоритель и др.) полимеризации), подбирается с учетом требуемых физико-механических свойств отвержденного связующего, типа и устойчивости образуемых связей при его пластификации, условий эксплуатации и других особенностей, установленных изготовителем технической системы, в состав которой предназначен разрабатываемый топливный заряд.

Эксплуатационные и технологические добавки. Для повышения скорости горения, улучшения смачиваемости поверхности частиц порошковых компонентов связующим в процессе смешивания, а также решения иных технологических и эксплуатационных задач в состав ЭГКМ в небольшом количестве могут вводиться и другие жидкофазные соединения. Так, для улучшения катализа ЭГКМ в ходе его применения по назначению в состав композиции может вводиться диэтилферроцен ($C_{14}H_{18}Fe_1$) или аналогичные по свойствам производные ферроценового ряда [69, 70], а для улучшения смачиваемости поверхности частиц порошковых компонентов – различные поверхностно-активные вещества [65, с. 35 – 37]. Их содержание в объеме топливной композиции может составлять от долей до нескольких единиц мас.%.

Использование жидкофазных катализаторов вместо порошков оксидов переходных металлов, других технологических и эксплуатационных добавок, имеющих жидкое агрегатное состояние, улучшает реологические свойства топливной композиции за счет увеличения доли жидкой фазы, что в свою очередь повышает ее технологичность не только на этапе перемешивания компонентов, но и в процессе формования.

В тоже время введение ферроценовых производных делает процесс производства ЭГКМ более опасным за счет увеличения чувствительности топливной массы к тепловому и механическому воз-

действию [63, с. 81], а также ведет к преждевременному состариванию топливной шашки из-за летучести введенных в состав композиции катализаторов. При этом производство ферроценовых катализаторов освоено небольшим количеством химических предприятий, что влияет на его стоимость и доступность на рынке.

Введением в состав топливной композиции поверхностно-активных веществ, наряду с улучшением смачиваемости жидкой фазой поверхности частиц порошковых компонентов, должен обеспечиваться требуемый уровень адгезии, за счет чего формируются установленные прочностные характеристики ЭГКМ после его отверждения [7, с. 53, 65, с. 35 – 37]. С учетом этого требования многие известные соединения, описанные в работе [71] или других подобных исследованиях и используемые в пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности не нашли применения в процессе изготовления ЭГКМ.

Как правило, выбор поверхностно-активных веществ осуществляется с учетом свойств совокупности жидкофазных компонентов и степени их взаимодействия с поверхностью частиц порошковых компонентов, а также подтверждается по результатам испытаний на растяжение образцов ЭГКМ. Например, для улучшения смачиваемости поверхности частиц (аммониевой соли хлорной кислоты и гексогена или октогена) связующим, представляющим смесь дивинилнитрильного каучука с концевыми карбоксильными группами, эпоксидной смолы и диоктилсебагината авторы ЭГКМ, описанного в [49] использовали лецитин. Для его введения в состав перемешиваемой композиции предусмотрена соответствующая технологическая операция. При изменении долевого количества компонентов в объеме жидкой фазы или изменении ее состава, как правило, вносятся коррективы в технологический процесс получения ЭГКМ или используется другое поверхностно-активное вещество.

Таким образом, тип катализаторов горения, поверхностно-активных веществ, а также других жидкофазных добавок определяется с учетом имеющегося у производителя ЭГКМ научно-технологического задела, а также доступности рассматриваемых компонентов в условиях промышленного производства. Целесообразность их использования оценивается по соотношению интегральной величины, характеризующей улучшение технологического процесса получения ЭГКМ в совокупности с приростом его эксплуатационных характеристик (прежде всего, вклада в формирование энергетических свойств топлива) к обобщенным затратам на изготовление (приобретение) этих компонентов и усложнение технологического процесса, связанного с необходимостью проведения дополнительных технологических операций.

Классификация и особенности применения активных связующих. Перспективным направлением развития ЭГКМ за счет модификации жидкофазных компонентов является изготовление топливных составов на основе активного горючего связующего [2, 6, 11, 13]. В настоящее время можно

выделить три основных направления за счет чего полимерный материал приобретает способность к самостоятельному горению:

1. Синтезирование в структуре выше рассмотренных полимеров, используемых в качестве инертного связующего, нитро-, нитрато-, нитрамино-, азидо- и других, подобных по свойствам функциональных групп. Наибольшее распространение при изготовлении ЭГКМ в качестве активных горючих связующих этой группы полимерных материалов нашли азидные полимеры. Например, модификации глицидил азидного полимера (GAP, англ. Glycidyl Azide Polymer), 3,3-бис(азидометил)оксетан (BAMO, англ. 3,3-Bis(azidomethyl) oxetane), 3-азидометил-3-метилоксетан АММО и другие подобные соединения [2, с. 88 – 91].

Исследования, проведенные в работах [2, с. 104 – 105, 6, 11, 13] показывают, что составы ЭГКМ, изготовленные на основе полимеров типа GAP, BAMO, АММО и других подобных соединений могут иметь удельный импульс ≈ 260 с при отношении значений давлений в камере сгорания и на срезе сопла 4,0/0,1 МПа. Так, состав ЭГКМ, изготовленный на основе GAP и имеющий в своем составе до 80 мас. % порошка аммониевой соли хлорной кислоты при горении может создать удельный импульс $I = 260$ с, что на 12 % выше, чем у аналогичного состава, изготовленного на основе НТРВ [2, с. 105]. В тоже время составы, изготовленные на основе GAP и других подобных связующих имеют более высокие показатели по чувствительности к механическим воздействиям [3, с. 194].

Также эти соединения могут использоваться в качестве связующего в смеси с полимерными материалами, относящихся к инертным горючим-связующим. Так, в работе [31] практически подтверждено, что введение в состав инертного связующего типа НТРВ от 5 до 10 мас. % ННТРВ (англ. nitrogen hydroxyl terminated polybutadiene) увеличивает модуль Юнга и скорость горения ЭГКМ, но при этом снижается плотность и возрастает чувствительность к удару и трению.

2. Пластификация инертного связующего, высокоэнергетическими пластификаторами. Анализ, проведенный в работах [32] показал, что в качестве таких пластификаторов может использоваться большая группа химических соединений, имеющих в своей структуре в достаточном количестве атомов O, N и способных образовывать с инертным полимерным связующим термодинамически устойчивые связи. Удельный импульс ЭГКМ, созданного на основе такого связующего, будет зависеть от энтальпии полученного в результате пластификации соединения, а физико-механические свойства и температура стеклования будут определяться в каждом конкретном случае для выбранной пары взаимодействующих соединений и зависят от степени термодинамической совместности компонентов [32].

Недостатки, свойственные инертным связующим, изготовленным с добавлением пластификаторов (меньший по сравнению с непластифицированными связующими срок эксплуатации), характерны

и для этой группы активных связующих. При этом снижение эксплуатационных характеристик ЭГКМ, изготовленного на основе связующих, модифицированных высокоэнергетическими пластификаторами, может быть вызвано как разрушением связей по линии полимер – пластификатор, так и испарением нитрогрупп, что также приводит к ухудшению энергетических показателей материала [33, с. 109 – 114].

3. Использование полимерных связующих, синтезированных на основе N- гетероциклических соединений. К таким полимерам относятся производные триазинов, тетразолов, фуроксанов, фуразанов и др. подобных соединений [33, 34]. В соответствии с оценкой, проведенной в работе [35], около 70–80% из синтезированных в последние два десятилетия активных связующих относятся к высокоэнтальпийным гетероциклам (тетразолы, 1,2,3- и 1,2,4-триазолы, 1,2,3,4- и 1,2,4,5-тетразины, 1,2,5-оксадиазолы (фуразаны), 1,2,5-оксадиазол-1-оксиды (фуроксаны) и т.д.). Исследования, проведенные в работах [34, 36], показывают, что использование подобных связующих обеспечивает получение удельного импульса до 273 с при отношении значений давлений в камере сгорания и на срезе сопла 4,0/0,1 МПа и температуре в камере сгорания не превышающей 3700 К.

Недостатком большинства гетероциклических полимерных связующих является их высокая температура стеклования, из-за чего изделия из ЭГКМ, изготовленные на их основе, не могут эксплуатироваться в холодных климатических условиях [33]. Для корректировки этих свойств требуется введение дополнительных компонентов, за счет которых возможна корректировка температуры стеклования полимерного связующего. Как было показано выше, как правило, используются пластифицирующие добавки, свойства которых обеспечивают стабильную сшивку с гетероциклическим полимером.

Таким образом, целесообразность использования активных связующих определяется совокупностью факторов, учитывающих не только прирост эксплуатационных характеристик ЭГКМ, но и затраты, связанные с локализацией возможных промышленных рисков, а также наличие соответствующего сектора отечественной химической промышленности или доступностью сырьевых материалов на внешних рынках

Выводы. В работе проведен анализ наиболее распространённых материалов, используемых при изготовлении ЭГКМ в качестве жидкофазного компонента. Установлено, что практически любой полимерный материал, структурно состоящий из атомов С и Н, может использоваться в ЭГКМ в качестве связующего и при горении в условиях достаточного количества окислителя обеспечивать получение требуемого для данного класса материала удельного импульса (≈ 250 с).

Показано, что введение в состав ЭГКМ активных связующих позволяет увеличить удельный импульс до $I = 273$ с. В тоже время, изготовление ЭГКМ на основе активных связующих сопряжено с ростом опасных рисков, которые могут проявиться

как на этапе изготовления, так и в процессе его эксплуатации. Обеспечение требований безопасности ведет к увеличению себестоимости ЭГКМ и усложнению эксплуатации технической системы. С учетом этого целесообразность использования активных связующих следует определять с учетом значимости прироста удельного импульса в общем показателе эффективности технической системы, имеющей в своем составе конкретный состав ЭГКМ, и доступности необходимых компонентов, относительно предполагаемых затрат на обеспечение безопасности производства.

Количество и тип жидкофазных добавок (инициатор полимеризации, пластификатор, катализатор горения, ПАВ и др.) определяется по результатам оценки свойств полимерного материала и сопоставления их с требуемыми характеристиками получаемого на его основе ЭГКМ.

Таким образом, определение состава жидкофазных компонентов ЭГКМ, прежде всего обоснование целесообразности выбора инертного или активного горючего-связующего, выбор олигомера или полимерного материала, необходимость их пластификации, а также расчет целесообразного соотношения полимер/инициатор полимеризации/пластификатор является многофакторной задачей с возможным наличием нескольких искомых экстремумов в границах исследуемой области решений. Решение такой задачи будет заключаться в поиске компромиссного варианта, удовлетворяющего нескольким, порой противоположным критериям оценки. При этом, ввиду отсутствия ярко выраженного прироста эксплуатационных характеристик за счет какого-то одного или группы определенных соединений, предпочтение, очевидно, нужно отдавать материалам, доступным на рынке и максимально соответствующим возможностям разработанных технологий имеющегося в наличии технологического и другого оборудования.

Список литературы

1. Дементьева, Д.И. Введение в технологию энергонасыщенных материалов: учеб. пособие Изд. 2 / Д.И. Дементьева, И.С. Кононов, Р.Г. Мамашев, В.А. Харитонов. – Бийск: Изд-во Алтайского гос. технич. ун-та им. И.И. Ползунова, 2009. – 255 с.
2. Егорычев, В.С. Топлива химических ракетных двигателей: учеб. пособие / В.С. Егорычев, В.С. Кондрусев. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2007. – 72 с.
3. Кривonos, О.К. Методология разработки энергонасыщенного гетерогенного композиционного материала / О. К. Кривonos, А.Ф.Ильющенко, Е.Е.Петюшик // Порошковая металлургия: Респ. межвед. сб. науч. трудов. – Минск: НАН Беларуси, 2020. – Вып. 43. – С. 122 – 129.
4. Решетников, С.М. Макрокинетика горения и микроструктура смесового ракетного топлива (модель локального анизотропного распределения связующего): монография / С. М. Решетников, В. М. Фролов. – Киров: Вятский государственный университет, 2019. – 274 с.

5. Kubota, N., *Propellants and Explosives, Thermochemical Aspects of Combustion*. – Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2002. – P. 560.
6. Твердые ракетные топлива: Учеб. пособие / А.В. Сухов [и др.]; Под ред. А.В. Сухова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 28 с. с. 16–17
7. Нуруллаев, Э.М. Основные характеристики смесевых ракетных твердых топлив и области их применения: учебное пособие / Э.М. Нуруллаев. 2-е изд., испр. и доп. – М.; Вологда, Инфра-Инженерия, 2021. – 364 с., с. 97–110.
8. Биткин, С.А. О методологии формирования требований к смесевым твердым топливам и их применения в маршевых РДТТ БРПЛ на этапе системного проекта / С.А. Биткин // *Химическая физика и мезоскопия*. – 2014. Т. 16. № 2. – 184–194 с
9. Основы практической теории горения: Учебное пособие / В.В. Померанцев [и др.] 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Электроатомиздат, 1986. – 312 с.
10. Кириллин, В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов / В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 496 с.
11. Теплофизические свойства компонентов горячих систем: справочник / Ю.Е. Шелудяк [и др.]. Под ред. Н.А. Сирина. – М., 1992. – 184 с.
12. Стренк, Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками / пер. с польск. под ред. Щупляка И. А. Л.: Химия, 1975. 384 с.
13. Бибик, Е.Е. Реология дисперсных систем / Е.Е. Бибик. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 172 с.
14. Ермилов, А.С. Математическое прогнозирование реологических и физико-механических свойств наполненных эластомеров. Разработка полимерного связующего на основе олигоэфируретана: учеб.-метод. пособие / А.С. Ермилов, Э.М. Нуруллаев, С.А. Котельников. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – 121 с.
15. Kryvanos, A.K. Results of studying wettability of powder materials in high-viscosity liquids / Aleh K. Kryvanos, Aliaksandr Ph. Pyushchanka, Yauheni Ya. Piatsiushyk // *Euro PM 2021 Virtual Congress & Exhibition: Proceedings: Copyright 2021 ©EPMA*. ISBN: 978-1-899072-54-5. – 5 P.
16. Зимон, А.Д. Адгезия жидкости и смачивание / А.Д. Зимон. – М.: Химия, 1974. – 416с.
17. Ваучский, Ю.П. Адгезия полимеров: Учебное пособие / Ю.П. Ваучский, Г.Т. Даровских. – Л., Изд-во ЛТИ им. Ленсовета, 1974. – 106 с.
18. Ростиашвили, В.Г. Стеклование полимеров / В.Г. Ростиашвили, В.И. Иржак, Б.А. Розенберг. – Л., Химия, 1987. – 192 с.
19. Завражин, Д.О. Основы реологии полимеров и технологические методы переработки полимерных материалов: Учебное пособие / Д.О. Завражин, О.Г. Маликов, П.С. Беляев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – 109 с.
20. Черезова, Е.Н. Старение полимеров и полимерных материалов под действием окружающей среды и способы стабилизации их свойств: учебное пособие: в 2 ч. Ч.1. Старение полимеров и полимерных материалов под действием окружающей среды / Е. Н. Черезова, Н. А. Мукменёва, Г. Н. Нугуманова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2016. – 180 с.
21. Янкин А.С. Деформационные свойства высоконаполненных вязкоупругих полимеров при двухчастотных законах нагружения, диссертация, канд тех наук 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела, Пермь, 2017. – 136 с.
22. Косточко, А.В. Пороха, ракетные твердые топлива и их свойства. Физико-химические свойства порохов и ракетных твердых топлив: Учеб. пособие / А.В. Косточко, Б.М. Казбан; Федер. агентство по образованию, Казан. гос. технол. Ун-т. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 400 с.
23. Рогов, Н.Г. Физико-химические свойства порохов и твердых ракетных топлив: Учебное пособие / Н.Г. Рогов, Ю.А. Груздев. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2005. – 200 с.
24. Кривонос, О.К. Развитие составов и технологий получения твердого ракетного топлива для снаряжения двигателей неуправляемых авиационных ракет / О.К. Кривонос, А.Ф. Илющенко, Е. Е. Петюшик // *Сборник научных статей Военной академии Республики Беларусь*. – Минск: ВА РБ, 2021, № 40. – С. 99–110.
25. Бадгужар, Д.М. Новые направления в области создания современных энергетических полимеров (обзор) / Д.М. Бадгужар [и др.] // *Физика горения и взрыва*, 2017. – Т. 53, № 4. – С. 3–22.
26. Mason, B.P.; Roland, C.M. Solid propellants / *Rubber Chem. Technol.* –2019, 92. – P. 1–24.
27. *Jane's Armour and Artillery 1991-92: Twelfth edition*. – P. 691.
28. Diffusion of Plasticizer in a Solid Propellant Based on Hydroxyl-Terminated Polybutadiene/ Juliano Libardi, Sergio P. Ravagnani, Ana M. F. Morais, Antonio R. Cardoso // *Polimeros*, vol. 20, n° 4, 2010. – P. 241-245.
29. Fabignon, Y., Anthoine, J., Davidenko, D., Rodolphe Devillers, Dupays, J. et al. Recent Advances in Research on Solid Rocket Propulsion. Aerospace Lab, Alain Appriou, 2016, 15 p. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01369513>. – Дата доступа: 25.11.2021.
30. Lysien, K.; Stolarczyk, A.; Jarosz, T. Solid Propellant Formulations: A Review of Recent Progress and Utilized Components. *Materials* 2021, 14, 6657. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/355913097_Solid_Propellant_Formulations_A_Review_of_Recent_Progress_and_Utilized_Components. – Дата доступа: 20.12.2021.
31. Sapozhnikov, I. Rheological Properties of Composite Polymer Liner Based on Hydroxyl-Terminated Polybutadiene. I. Sapozhnikov, V. Chernov / *J. Aerosp. Technol. Manag.*, São José dos Campos, v12, 2020. – P. 2220.
32. Qian Zhag, Yuanjie Shu, Ning Xianming Lu. Hydroxyl Terminated Polybutadiene: Chemical Modification and Application of these Modifiers in Propellants and Explosives. Qian Zhag, Yuanjie Shu, Ning Xianming Lu. *Central European Journal of Energetic Materials*, 2019, 16(2): - P. 153-193; DOI: 10.22211/cejem/109806.

33. Wibowo, H. B. Current solid propellant research and development in Indonesia and its future direction/ H.B. Wibowo. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conference Series. – Vol. 1130, 2018 – P. 012027. doi:10.1088/1742-6596/1130/1/012027
34. Банерджи, С. Смесеые твердотопливные составы на основе перхлората аммония с плато на зависимости скорости горения от давления / С. Банерджи, С.Р. Чакраварти // Физика горения и взрыва, 2017. – Т. 43, № 4. – С. 73 – 81.
35. Chaturvedi, S. Solid propellants: AP/HTPB composite propellants / S. Chaturvedi, P.N. Dave // Arabian Journal of Chemistry (2019) 12. – P. 2061–2068.
36. Kohga, M Dynamic Mechanical Properties of Hydroxyl-terminated Polybutadiene Containing Polytetrahydrofuran as a Plasticize / M. Rohga. – Nihon Reroji Gakkaishi, vol.40, 2012. – P. 185 – 193.
37. Compressive mechanical properties of HTPB propellant at low temperatures and high strain rates. Xiangdong Chen, Jianwei Lai, Xin-long Chang, Youhong Zhang, Lei Zhang, Chao Wang / Results in Physics. - 7 (2017) – P. 4079 – 4084.
38. Understanding and controlling the glass transition of HTPB oligomers / E. Doss [et al.]. - Polym. Chem., 2021, 12. – P. 2606–2617
39. Wingborg, N. Improving the Mechanical Properties of Composite Rocket Propellants / N. Wingborg. – Stockholm, 2004. – 34 p.
40. Kishore, K. Solid Propellant Chemistry. Condensed Phase Behaviour of Ammonium Perchlorate-Based Solid Propellants / K. Kishore, K. Sridhara. – New Delhi: Defence Research & Development Organisation Ministry of Defence, 1999. – 235 p.
41. Ageing studies on AP/HTPB based composites solid propellants/ Hamza Naseem, Jyothsna Yerra, H. Murthy, P.A. Ramakrishna. Energetic Materials Frontiers 2 (2021). P. 111 – 124.
42. Гуров С.В. Реактивная артиллерия иностранных государств / С.В. Гуров. – Тула: ФГУП «ГНПП «Сплав», 2008. – 21 с.
43. HTPB Market by Application (Rocket Fuel, Waterproof Coatings & Membranes, Adhesives, Sealants), by End-Use (Aerospace & Defense, Construction & Civil Engineering, Automotive, Electrical & Electronics), and Region - Global Forecast to 2022 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/htpb-market-49403031.html>. – Дата доступа: 11.01.2022.
44. HTPB / Hydroxyl-terminated Polybutadiene [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 24.10.2021. – Режим доступа: https://www.tanyunchem.com/Products/htpb_04.html
45. Shankar, R.M.; Roy, T.K.; Jana, T. Terminal functionalized hydroxyl-terminated polybutadiene: An energetic binder for propellant. J. Appl. Polym. Sci. 2009, 114, 732–741.
46. Паушкин, Я.М. Жидкие и твердые химические ракетные топлива. Я.М. Паушкин. – М.: Наука, 1978. – 192 с.
47. Твердое ракетное топливо: Учебное пособие. А.В. Сухов [и др.]. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 28 с.
48. Смесевое твердое ракетное топливо: пат. RU2430902 / Г.В. Куценко, Э.Ф. Охрименко, Л.Л. Хищенко, И.А. Федотов, Л.Г. Козинцева, Е.Е. Пьянкова. – Оpubл. 10.10.2011.
49. Смесевое твердое ракетное топливо: RU 2258057 / Е.Г. Процун, Ю.В. Звонарев. – Оpubл. 20.03.2013.
50. Способ получения смесевое твердого ракетного топлива: RU 2429282 / В.А. Архипов, А.Б. Ворожцов, Т.И. Горбенко, А.Г. Коротких, Л.А. Савельева, Г.В. Сакович. – Оpubл. 20.06.2010.
51. Твердое ракетное топливо: RU 2254315 / Г.Э. Кузьмицкий, Н.Н. Федченко, Н.Л. Козлов, Л.Б. Макаров, А.П. Талалаев, Г.В. Куценко, В.Д. Смирнов, Г.П. Погонин, Г.Н. Мельниченко. – Оpubл. 20.06.2005.
52. Химическая энциклопедия: В 5 т.: Т. 1: Абл-Дар / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – 623 с
53. Энциклопедия полимеров: В 3 т.: Т. 1 / Ред. Коллегия В.А.Каргин [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – 609 с.
54. Оценка возможности использования полиуретанового топлива в одноступенчатом носителе беспилотного орбитального аппарата для осуществления орбитальных и суборбитальных полетов / А.С.Левенко [и др.] // Космічна наука і технологія. 2016. Т. 22. № 1. – С. 36 – 51.
55. Твердотопливный заряд для ракетного двигателя авиационной ракеты и устройство для его формования: RU 2564745 / В.Ф. Молчанов, Р.Е. Прибыльский, И.Д. Шеврикуко, А.В. Козьяков, В.А. Астраханцев, Г.Н. Амарантов, В.И. Некрасов, П.К. Колач, Г.А. Денежкин, В.Е. Дружинин, Д.В. Зуев, Г.В. Каретников, Н.А. Макаровец, Б.В. Манчук, Л.Б. Макаров, Н.С. Божья-Воля, С.А. Поваров, Г.И. Мельник. Оpubл. 10.10.2015.
56. S 8 ROCKET (КОМ) [Electronic resource]. – Mode of access: [http:// edepro.com/products/rockets/air-to-grounds/s8/](http://edepro.com/products/rockets/air-to-grounds/s8/). – Date of access: 15.01.2022.
57. Гончарова, Ю.Э., Полимеризация: Учебно-методическое пособие/ Ю.Э. Гончарова, С.В. Емельянов. – М.: МИТХТ, 2003. – 42 с.
58. Технологическая схема подготовки жидкофазных компонентов энергонасыщенного композиционного материала / А.Ф. Ильющенко [и др.] // Порошковая металлургия: Респ. межвед. сб. науч. трудов / редкол.: А.Ф. Ильющенко [и др.]. – Минск: НАН Беларуси, 2021. – Вып. 44. – С. 24 – 29.
59. Горбатенко, В.И. Изоцианаты. Методы синтеза и физико-химические свойства алкил-, арил- и гетерилизоцианатов: Справочник / В.И. Горбатенко, Е.З. Журавлев, Л.И. Самарай. – Киев: Наукова думка, 1987. – 224 с. с. 291 – 293
60. Бойко, В.П. Кинетические особенности реакции уретанобразования гидроксилсодержащих олигодиенов / В.П. Бойко // Полімерний журнал, 2015. – Т.37, № 2. – С. 115 – 130.
61. Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. пособие / В.К. Крыжановский, М.Л. Кербер, В.В. Бурлов, А.Д. Пониматченко. – СПб., Профессия, 2004. – 464 с.

62. Кривонос, О.К. Исследование и подготовка жидкофазных компонентов энергонасыщенного гетерогенного композиционного материала / О.К. Кривонос [и др.] // Порошковая металлургия: Инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка: сб. докл. 12-го междунар. симп. В 2 ч. Ч.1 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]; редкол.: А.Ф. Ильюшенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2021. – С. 474 – 482.
63. Ермилов, А.С. Ракетные твердые топлива. Ракетные двигатели на твердом топливе: учеб. пособие / А.С. Ермилов, Э.М. Нуруллаев, Г.В. Куценко. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2016. – 299 с.
64. Аликин, В.Н. Твердые топлива реактивных двигателей. Том IV. Топлива. Заряды. Двигатели / В.Н. Аликин [и др.] – М.: Машиностроение, 2011. – 380 с.
65. Ермилов, А.С. Ракетные твердые топлива. Ракетные двигатели на твердом топливе: учеб. пособие / А.С. Ермилов, Э.М. Нуруллаев, Г.В. Куценко. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2016. – 299 с.
66. Тагер, А.А. Физико-химия полимеров. Издание 4-е, переработанное и дополненное / А.А. Тагер. – М.: Научный мир, 2007. – 576 с.,
67. Барштейн, Р.С. Пластификаторы для полимеров / Р.С. Барштейн, В.И. Кирилович, Ю.Е. Носовский. – М. Химия, 1982. – 200 с.
68. Пластификаторы. Технические условия. ГОСТ 8728-88. – Введ. 01.01.90 (введен впервые). – М., ИПК Издательство стандартов, 2003.
69. Синдицкий, В.П. Механизм катализа горения производными ферроцена. Горение топлив на основе перхлората аммония с производными ферроцена / В.П. Синдицкий, А.Н. Черный, Д.А. Марченков. – Физика горения и взрыва, 2014, т. 50, №2. – С. 40 – 50.
70. Дороган, В.В. Ферроценсодержащие энергонасыщенные соединения как регуляторы скорости термического разложения перхлората аммония / В.В. Дороган, Е.Ю. Нестерова, Е.С. Косицина [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.readcube.com/articles/10.20535%2F2219-3804152016108925>. – Дата доступа: 01.02.2022.
71. Ланге, К.Р. Поверхностно-активные вещества: синтез, свойства, анализ, применение / К.Р. Ланге; пер. с англ. Л.П. Зайченко. – СПб.: Издательство Профессия, 2005. – 240 с.
72. Properties Comparison of Composite Solid Propellants Based on HTPB and NHTPB/HTPB M. Qane Qarabagh, A. Kebritchi*, M. Asharafi* "Journal of Energetic Materials" Volume 13, No.3, Serial No.39, Autumn 2018. P.153 – 161.
73. Высокоэнергетические пластификаторы смесевых и баллистических твердых ракетных топлив. Физико-, термохимические характеристики, получение, применение: справочник / В.М. Зиновьев [др.]. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 153 с.
74. Шарнин Г.П. Химия энергоемких соединений. Кн. 2. N-, O-нитросоединения, фуросаны, фуразаны, азиды, diazosоединения: учебное пособие / Г.П. Шарнин [и др.]; Мин-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань: КНИТУ, 2011. – 376 с.
75. Лемперт, Д.Б. Энергетический потенциал некоторых компонентов на базе высокоэнтальпийных N-оксидов в качестве окислителей ракетных топлив / Д.Б.Лемперт, Е.М.Дорофеев, С.И.Согласнова // Омский научный вестник. Серия авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. – Т. 2. № 3, 2018. – С. 58 – 62.
76. Гудкова, И.Ю. Энергетические возможности новых производных 1,2,4- и 1,3,4-оксадиазолов как компонентов смесевых твердых ракетных топлив / И.Ю. Гудкова, И.Н. Зюзин, Д.Б. Лемперт // Химическая физика. – 2020. – Т.39, № 3. – С. 53 – 65.
77. Гудкова И. Ю., Лемперт Д. Б. Энергетический потенциал некоторых нитрозамещенных гипотетических производных тетразолов // Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2018. Т. 2, № 3. С. 51–57. DOI: 10.25206/2588-0373-2018-2-3-51-57.